

Department
of Law

ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДНОВНІ МІСТА

світовий досвід і можливості
для України

Матеріали Міжнародної міждисциплінарної
науково-практичної конференції

9 квітня 2026 року

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
(Україна)
Університет міста Бергамо (Італія)
Мерія міста Бергамо (Італія)
Департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного
планування Чернівецької міської ради (Україна)
Представництво Уповноваженого ВР з прав людини в
Чернівецькій області (Україна)
Центр відновного правосуддя м. Бергамо "InConTra" (Італія)
Асоціація "Nathan" (Італія)
Проект "MEAN" (Італія)
ГО "Буковинський центр медіації" (Україна)
Центр професійного зростання "PsyUpgrade" (Україна)
ГО "Центр суспільних інновацій і партнерства Успіх" (Україна)
ГО "Агенція медіації та діалогу Чернівецької області" (Україна)

ВІДНОВНІ МІСТА: СВІТОВИЙ ДОСВІД І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної міждисциплінарної
науково-практичної конференції**

**9 квітня 2026 року
м. Чернівці**

Електронне наукове видання

Чернівці
2026

УДК [352:+34]:[351.84+316.6+711.168](082)
В423

Рекомендовано до друку кафедрою публічного права
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
протокол № 16 від 20.05.2026 р.

Редакційна колегія:

Ярослава Андрєєва, к.психол.н., доц., завідувачка кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, консультантка, медіаторка;

Наталія Волкова, асистентка кафедри публічного права, адвокатка, медіаторка.

Руслана Гаврилюк, д.ю.н., проф., професорка кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Голова ГО «Буковинський центр медіації», медіаторка, фасилітаторка діалогів.

Оксана Меленко, к.ю.н., доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доцент, адвокат, медіатор

Лідія Нестеренко, асистентка кафедри публічного права, координаторка медіаційної служби університету, керівниця навчально-наукової лабораторії медіації, переговорів та арбітражу юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, медіаторка.

До збірника увійшли матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Відновні міста: світовий досвід і можливості для України” (9 квітня 2026 року, м. Чернівці). Редколегія не несе відповідальності за науковий зміст і виклад матеріалів, що були подані у рукописах. Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з такими положеннями: відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор; автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають збірнику право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному збірнику.

Відновні міста: світовий досвід і можливості для України: Міжнар.
В423 міждисципл. наук.-практ. конф. (9 квітня 2026 р., Чернівці) / Редкол.:
Андрєєва Я., Волкова Н., Гаврилюк Р., Меленко О., Нестеренко Л.
Чернівці, 2026. 275 с.

ISBN 978-617-8703-85-1

УДК [352:+34]:[351.84+316.6+711.168](082)

© Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича, 2026

ГОРОДИНСЬКА О.О. Роль медіації у процесах повоєнного відновлення міських громад.....	241
ЄЛАШ Д. В. Відновне правосуддя як фундамент сучасного «відновного міста»: світовий досвід та можливості для України.....	244
КОНДРЮК Ж. К. Принципи відновного правосуддя та їх роль у формуванні відновних міст	247
КРЮГЕР О. Н. Відновне правосуддя та відновні міста: міжнародний досвід і можливості для України	252
КУЗИК А.В. Відновлення громади після колективної травми.....	256
МАКСИМУК М. Г. Цивільна відповідальність за відмову в наданні пільгових послуг ветеранам: відшкодування шкоди за пониження соціального статусу	260
ПЕЛЕЦЬКИЙ К.В. Досвід Вроцлава як приклад впровадження відновного правосуддя	264
ТІХОНОВ А. М. Органи правопорядку у системі відновного правосуддя: зарубіжний досвід та перспективи для України....	269

ОРГАНИ ПРАВОПОРЯДКУ У СИСТЕМІ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Тіхонов А. М.

студент спеціальності D8 «Право», експерт-НАЗЯВО,
Мелітопольський державний педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького,
м. Запоріжжя, Україна

Науковий керівник: Предместніков О. Г
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
завідувач кафедри права, Мелітопольський державний
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
м. Запоріжжя, Україна

Трансформація ролі органів правопорядку від суб'єктів примусу до активних учасників відновних процесів є актуальним завданням правоохоронної теорії та практики. В умовах зростання соціальної напруженості традиційна ретрибутивна модель виявляє системні обмеження: вона усуває учасників конфлікту від його вирішення та не ліквідує першопричин деструктивної поведінки. Мета дослідження – аналіз міжнародного досвіду інтеграції поліції у відновне правосуддя на міському рівні та обґрунтування перспектив імплементації цих підходів в Україні.

Концепція відновного міста пропонує цілісну соціально-правову екосистему, в якій принципи відновного правосуддя – зцілення, відповідальність та залучення – інтегровані в усі сфери міського життя [5]. Конфлікт розглядається не як порушення абстрактної норми, а як пошкодження людських відносин. Правоохоронні органи відіграють роль «брамників» (gatekeepers), визначаючи вектор розгляду: каральний чи відновний [3]. Водночас ця концепція, успішно апробована в системах зі сталою довірою до поліції, потребує критичного переосмислення в пострадянському контексті, де інституційна спадщина та порушення прав людини обмежують готовність громади сприймати офіцера як нейтрального посередника.

Без активного залучення поліції відновний підхід на рівні міста залишається фрагментарним. Орієнтованість офіцерів виключно на ретрибутивну модель призводить до того, що конфлікт вилучається з рук учасників і передається в деперсоналізований судовий конвеєр, де жертва стає лише процесуальним свідком, а не стороною, чії потреби мають бути задоволені [6]. Відновна поліція, навпаки, прагне повернути конфлікт сторонам, створюючи простір для діалогу, де потерпілий може отримати відповіді, а правопорушник – усвідомити вплив своїх дій.

Ефективність відновного підходу підтверджена економічно: вартість програм у 3–8 разів нижча за традиційне судочинство, а рівень задоволеності потерпілих сягає 85 % [7]. Це перетворює відновну поліцію з гуманістичного експерименту на прагматичну стратегію сталого міського розвитку. Аналіз міжнародного досвіду дає змогу виокремити кілька моделей залучення поліції до відновних практик на міському рівні.

У Великій Британії – містах Халл та Лідс – поширена модель «вуличного відновного правосуддя» (street RJ), за якою офіцери громади наділені повноваженнями самостійно фасилітувати врегулювання дрібних правопорушень безпосередньо на місці події. Результат – зниження рецидивізму на 14 % [7]. Теоретичним підґрунтям цієї практики є концепція «керованого розширення можливостей» (managed empowerment): офіцери діють не як пасивні виконавці протоколу, а як «брокери знань», які балансують між потребами потерпілого, правовими рамками та інституційними обмеженнями [6]. Умовою успіху є спеціалізована підготовка рівня Level 1 training, що дозволяє офіцерам самостійно проводити прості медіації, передаючи складні випадки профільним службам.

Інший приклад – італійське місто Бергамо, активний член Робочої групи EFRJ з відновних міст. Тут модель вибудовується не навколо одного інституту, а навколо мережі партнерств. Центр відновного правосуддя «InConTra» пройшов шлях від церковної благодійної структури до автономної експертної організації, що консультує органи місцевого самоврядування. Поліція Бергамо інтегрована в спільні навчальні програми із соціальними працівниками та педагогами, бере участь у «відновних колах» у

житлових мікрорайонах для деескалації конфліктів між мешканцями та мігрантами [5]. Показово, що в цій моделі безпека міста вимірюється не кількістю патрулів, а рівнем соціальної згуртованості (social cohesion) – індикатором, визнаним Urban Agenda ЄС.

Польський досвід додає до цієї картини важливу застережну ноту. Незважаючи на прогресивну законодавчу базу, що дозволяє широке застосування медіації, практична реалізація гальмується спадщиною комуністичного минулого та задокументованими випадками дискримінації меншин, які глибоко підірвали суспільну довіру до правоохоронних органів [4]. Це нагадування про те, що жодна найкраща модель не працює там, де між поліцією та громадою немає базового рівня взаємної довіри. Водночас Польща демонструє реальні успіхи в медіації справ щодо неповнолітніх, де спільна робота поліцейських офіцерів і підготовлених медіаторів дозволяє виводити молодь з-під удару кримінальної системи.

Для України впровадження відновних підходів є не лише питанням реформи юстиції, а й критичним елементом національної стійкості в умовах війни. Поліція сьогодні перебуває на передовій взаємодії з найбільш травмованими верствами населення. Особливої чутливості набуває комунікація з ветеранами: офіцери стають першими респондентами у кризових ситуаціях, пов'язаних із ПТСР чи суїцидальними кризами, де застосування виключно примусових інструментів може лише поглибити травму. Тут головним інструментом реагування має бути не кайданки, а деескалація та перенаправлення до служб підтримки [1]. Масове переміщення населення, у свою чергу, породжує нові осередки соціальної напруги в громадах, де конфлікти навколо ресурсів, робочих місць чи культурних відмінностей потребують від офіцера не протоколу, а навичок медіатора та фасилітатора «діалогових платформ».

Добра новина полягає в тому, що Україна вже має власний доведений досвід. Пілотний проект відновного правосуддя для неповнолітніх, реалізований спільно з центрами безоплатної правничої допомоги (БПД) та органами пробації, показав: модель працює. У межах проекту поліція виконує роль

ініціатора процесу – перевіряє згоду сторін на медіацію, направляє справи щодо злочинів невеликої та середньої тяжкості до медіаторів і сприяє ресоціалізації підлітка через виконання угоди про відшкодування шкоди, що дозволяє уникнути судимості та зберегти дитині майбутнє [2].

Утім, чесна наукова оцінка вимагає визнати й бар'єри. Їх чотири, і вони системні. По-перше, інституційна культура поліції досі орієнтована на каральні показники: кількість направлених до суду обвинувальних актів залишається головним критерієм «ефективності», а офіцер, який витрачає час на медіацію, ризикує сприйматися керівництвом як «малоефективний». По-друге, низький рівень довіри громадян – підкріплений задокументованими порушеннями прав людини – заважає людям бачити в офіцері нейтрального посередника. По-третє, в умовах воєнного часу навантаження на поліцію зросло кратно, залишаючи мало простору для часозатратних відновних процедур. По-четверте – і це, мабуть, найтонший бар'єр – стан колективної травми, в якому перебувають і самі правоохоронці, і мешканці громад, знижує когнітивну здатність до діалогу та емпатії [3].

Ці виклики реальні, але не є непереборними. Трансформація ролі органів правопорядку – від агентів покарання до фасилітаторів відновлення – є одночасно умовою і результатом розбудови відновного міста. Міжнародний досвід Великої Британії, Бергамо та Фінляндії переконливо доводить: цей шлях вимагає поєднання спеціалізованої підготовки офіцерів, інституційної підтримки керівництва, міжвідомчої співпраці та системної роботи з довірою громади. Для України, яка одночасно переживає воєнну та соціальну кризу і вже стоїть перед завданням повоєнної відбудови, відновна поліція – це не розкіш і не ідеалізм. Це стратегічна необхідність.

Література:

1. Ветеран Хаб. Взаємодія поліції та ветеранів/ветеранок / Veteran Hub. URL: <https://veteranhub.com.ua/projects/vzaiemodiia-politsii-ta-veteraniv-veteranok/> (дата звернення: 15.03.2026).

2. Координаційний центр з надання правової допомоги. Інформаційно-аналітичний звіт: відновне правосуддя 2025 / Координаційний центр з надання правової допомоги. Київ : Координаційний центр з надання правової допомоги, 2025. URL: <https://legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2025/06/informaczijno-analitychnyj-zvit-vidnovne-pravosuddya-2025.pdf> (дата звернення: 15.03.2026).

3. Council of Europe. Restorative Justice in Criminal Matters in Europe: Interim Report – Results European Volume / Council of Europe. Strasbourg : Council of Europe, 2022. URL: <https://rm.coe.int/coe-interim-report-results-european-volume-complete-fd-21-december-202/1680b4e0a3> (дата звернення: 15.03.2026).

4. Czarnecka-Dzialuk B. European Model for Restorative Justice with Children and Young People: Conclusions for Poland // Polish Journal of Criminology. 2016. № 1(1). P. 163–177. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7474

5. European Forum for Restorative Justice. A journey around restorative cities in the world: A travel guide / European Forum for Restorative Justice. Leuven : European Forum for Restorative Justice, 2023. URL: <https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2023-12/DIGITAL%20E2%80%9320EFRJ%20Travel%20Guide%20E2%80%9320FINAL%20VERSION%20201123.pdf> (дата звернення: 15.03.2026).

6. Marder I. D. Institutionalising restorative justice in the police: Key findings from a study of two English police forces // European Journal of Criminology. 2020. Vol. 17, № 4. P. 500–526. DOI: <https://doi.org/10.1080/10282580.2020.1755847>.

7. Restorative Justice Council. Police and Restorative Justice / Restorative Justice Council. London : Restorative Justice Council, 2021. URL: [https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/1z87_info_packs%20\(2\)%20police.pdf](https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/1z87_info_packs%20(2)%20police.pdf) (дата звернення: 15.03.2026).

Наукове видання

**ВІДНОВНІ МІСТА:
СВІТОВИЙ ДОСВІД І
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ**

Матеріали
Міжнародної міждисциплінарної
науково-практичної конференції

(9 квітня 2026 року, м. Чернівці).

Підписано до друку 27.05.2026. Формат 60 x 84/16.

Ум.-друк. арк. 15,1. Обл.-вид. арк. 16,2. Зам. 3-006.

Видавництво Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №891 від 08.04.2002